

**ПОЗИЦИЯ УЗБЕКИСТАНА В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ:
КОЛИЧЕСТВЕННО-СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

Санжар Фаридович Умаров
Студент кафедры ВЭД ТГУВ
E-mail: sanjaru0515@icloud.com

Научный руководитель: Улугбек Ирискулович Наров
д.э.н., профессор
Кафедры ВЭД ТГУВ

Аннотация. В статье исследуется положение Узбекистана в мировой экономике на основе количественно-структурного подхода и международных данных по ВВП, населению, торговле и инвестициям. Выполнена систематизация подходов к анализу положения стран в мировой экономике. Дана оценка доли Узбекистана в ключевых глобальных экономических показателях. Проведен анализ структуры внешней торговли и инвестиционных потоков, а также структурных ограничений экономического развития республики. Предложен показатель относительной экономической эффективности, раскрывающий резерв роста экономического потенциала страны. Сформированы рекомендации по повышению эффективности участия страны в мировой экономике.

Ключевые слова: Узбекистан, мировая экономика, интеграция, внешняя торговля, структурная трансформация, экономическая эффективность, резерв роста, рекомендации.

**O‘ZBEKISTONNING JAHON IQTISODIYOTIDAGI O‘RNI: IQTISODIY
SAMARADORLIKNI BAHOLASHGA MIQDORIY-STRUKTURAVIY
YONDASHUV**

Sanjar Faridovich Umarov
Tashqi iqtisodiy faoliyat kafedrasida talabasi
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
E-mail: sanjaru0515@icloud.com

Ilmiy rahbar: Ulug‘bek Iriskulovich Narov
Iqtisod fanlari doktori, professor
Tashqi iqtisodiy faoliyat kafedrasida
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekistonning jahon iqtisodiyotidagi o‘rni YaIM, aholi soni, savdo va investitsiyalar bo‘yicha xalqaro ma’lumotlar hamda miqdoriy-strukturaviy yondashuv asosida tadqiq etiladi. Mamlakatlarning jahon iqtisodiyotidagi o‘rnini tahlil qilish yondashuvlari tizimlashtirilgan. O‘zbekistonning asosiy global iqtisodiy ko‘rsatkichlardagi ulushi baholangan. Tashqi savdo va investitsiya oqimlari tuzilmasi, shuningdek, respublika iqtisodiy rivojlanishining tarkibiy cheklovlari tahlil qilingan. Mamlakat iqtisodiy salohiyatining o‘shish zaxiralarini ochib beruvchi nisbiy iqtisodiy samaradorlik ko‘rsatkichi taklif etilgan. Mamlakatning jahon iqtisodiyotidagi ishtiroki samaradorligini oshirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, jahon iqtisodiyoti, integratsiya, tashqi savdo, tarkibiy transformatsiya, iqtisodiy samaradorlik, o‘shish zaxirasi, tavsiyalar.

UZBEKISTAN’S POSITION IN THE GLOBAL ECONOMY: A QUANTITATIVE-STRUCTURAL APPROACH TO ASSESSING ECONOMIC EFFICIENCY

Sanjar Faridovich Umarov

Student

Department of Foreign Economic Activity

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: sanjaru0515@icloud.com

Scientific Supervisor: **Ulughbek Iriskulovich Narov**

Doctor of Economic Sciences, Professor

Department of Foreign Economic Activity

Tashkent State University of Oriental Studies

Abstract. The article examines Uzbekistan’s position in the global economy based on a quantitative-structural approach and international data on GDP, population, trade, and investment. The approaches to analyzing countries’ positions in the global economy are systematized. An assessment of Uzbekistan’s share in key global economic indicators is provided. The structure of foreign trade and investment flows, as well as structural constraints of the country’s economic development, are analyzed. An indicator of relative economic efficiency is proposed, revealing the growth potential reserves of the national economy. Recommendations for enhancing the country’s efficiency of participation in the global economy are formulated.

Keywords: Uzbekistan, global economy, integration, foreign trade, structural transformation, economic efficiency, growth potential, recommendations.

ВВЕДЕНИЕ

Современная мировая экономика характеризуется высокой степенью интеграции национальных хозяйств, в рамках которой ключевое значение приобретает не только масштаб производства, но и характер участия стран в глобальных потоках товаров, услуг, капитала и технологий. В этих условиях позиция государства определяется его ролью в международном разделении труда, структурой внешнеэкономических связей и способностью обеспечивать устойчивый рост производительности. [1; 2]

В последние годы Республика Узбекистан демонстрирует устойчивую макроэкономическую динамику и расширение внешнеэкономической активности. Рост валового внутреннего продукта и увеличение внешнеторгового оборота отражают усиление интеграции страны в мировое хозяйство. Однако данная динамика сопровождается сохранением структурных дисбалансов, включая отрицательное торговое сальдо, зависимость от импорта технологий и ограниченную диверсификацию экспортной структуры. [1; 2]

Несмотря на наличие значительного числа исследований, посвящённых экономическому развитию стран с формирующимися рынками, их аналитический фокус, как правило, ограничивается отдельными аспектами — экономическим ростом, внешней торговлей или инвестициями. В результате отсутствует комплексный подход, позволяющий сопоставить демографические и экономические параметры и оценить реальную эффективность участия страны в мировой экономике.

В отношении Республики Узбекистан данная проблема проявляется особенно отчётливо. Существующие исследования преимущественно носят фрагментарный характер и не обеспечивают интегральной оценки её позиции в глобальной экономической системе на основе сопоставления ключевых макроэкономических показателей.

В этой связи возникает необходимость разработки количественно-структурного подхода, позволяющего оценить соотношение экономического вклада страны и её демографического потенциала, а также выявить глубинные структурные ограничения, определяющие характер её интеграции в мировое хозяйство.

Цель исследования заключается в определении позиции Республики Узбекистан в мировой экономике на основе количественно-структурного анализа её участия в глобальных экономических процессах.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- систематизация подходов к анализу положения стран в мировой экономике;
- оценка доли Узбекистана в ключевых глобальных показателях;
- анализ структуры внешней торговли и инвестиционных потоков;
- выявление структурных ограничений экономического развития;
- формирование рекомендаций по повышению эффективности участия страны в мировой экономике.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Анализ положения стран в мировой экономике формируется на основе теорий международной торговли, экономической географии и теории развития. Классические исследования заложили фундамент для понимания факторов, определяющих специализацию стран и их участие в глобальных экономических процессах.

Существенный вклад в развитие пространственного анализа мировой экономики внес Paul Krugman, показавший, что распределение экономической активности определяется взаимодействием эффектов масштаба, транспортных издержек и агломерационных процессов [5]. Данный подход объясняет формирование экономических центров и неравномерность глобального развития.

В рамках теории конкурентоспособности Michael Porter обосновал, что устойчивые позиции стран в мировой экономике зависят не столько от ресурсной обеспеченности, сколько от способности экономики повышать производительность, развивать инновации и формировать эффективную институциональную среду [6].

Институциональный подход, представленный в работах Dani Rodrik, акцентирует внимание на том, что успешная интеграция в мировую экономику требует баланса между внешнеэкономической открытостью и внутренней экономической политикой. Ключевым фактором выступает качество институтов, определяющее способность экономики адаптироваться к внешним вызовам [7].

Современные эмпирические исследования смещают акцент с анализа абсолютных макроэкономических показателей на оценку структурных характеристик экономики. В частности, исследования показывают, что устойчивый экономический рост связан с диверсификацией экспорта, повышением технологической сложности и участием в глобальных цепочках создания стоимости [8; 10].

В работах, посвящённых развивающимся экономикам, подчёркивается, что быстрый рост ВВП не всегда сопровождается структурной трансформацией, что приводит к сохранению сырьевой специализации и зависимости от импорта технологий [8; 10]. Данное явление рассматривается как ключевое ограничение долгосрочной конкурентоспособности.

В контексте Республики Узбекистан существующие исследования преимущественно сосредоточены на отдельных аспектах экономического развития, включая влияние прямых иностранных инвестиций и внешней торговли на экономический рост. Однако они носят фрагментарный характер и не всегда обеспечивают комплексной оценки позиции страны в мировой экономике.

Таким образом, в существующей литературе недостаточно разработан интегральный подход, объединяющий количественную оценку глобальных показателей с анализом структурных характеристик экономики. Это определяет необходимость продолжить разработку количественно-структурного метода, в

частности оценить соотношение демографического и экономического потенциала и выявить ограничения интеграции страны в мировое хозяйство.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая основа исследования базируется на применении количественного и структурного анализа, направленного на оценку позиции Республики Узбекистан в мировой экономике. В работе используется комплексный подход, сочетающий сравнительный, статистический и структурный методы анализа.

Ключевым элементом исследования является межстрановое сопоставление, основанное на анализе доли Узбекистана в основных глобальных показателях, включая мировой валовой внутренний продукт, численность населения, объёмы международной торговли и потоки прямых иностранных инвестиций. Данный подход позволяет определить относительное положение страны в мировой экономике и оценить степень её интеграции в глобальные экономические процессы.

Эмпирическая база исследования сформирована на основе международных статистических источников, включая данные World Bank [1], International Monetary Fund [2], United Nations Conference on Trade and Development [3], а также национальной статистики Республики Узбекистан [4]. Использование унифицированных международных баз данных обеспечивает сопоставимость показателей и достоверность результатов анализа.

В рамках исследования применяется система относительных показателей, включая долю страны в мировых экономических агрегатах и показатели внешнеэкономической открытости. Центральное место занимает показатель относительной экономической эффективности, рассчитываемый как отношение доли страны в мировом ВВП к её доле в мировом населении:

$$E = \frac{GDPshare}{POPULATIONshare}$$

Представленный показатель позволяет оценить степень соответствия экономического вклада страны её демографическому потенциалу и выступает интегральным индикатором производительности.

Дополнительно используется структурный анализ внешней торговли, направленный на выявление соотношения между экспортом и импортом, а также качественных характеристик торговых потоков. Особое внимание уделяется анализу асимметрии между сырьевой направленностью экспорта и технологическим характером импорта.

Таким образом, используемый подход обеспечивает переход от описательного анализа к выявлению структурных закономерностей, определяющих характер интеграции Узбекистана в мировую экономику.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Рисунок 1. Динамика ключевых макроэкономических показателей Республики Узбекистан (2020–2025 гг.)

Источник: World Bank, Национальный Комитет Республики Узбекистан по Статистике.

Динамика ключевых макроэкономических показателей Республики Узбекистан в 2020–2025 гг. свидетельствует о значительном расширении экономического масштаба страны и усилении её интеграции в мировую экономику (Рисунок 1). Номинальный валовой внутренний продукт увеличился с 59,9 млрд долл. США в 2020 году до 147 млрд долл. США в 2025 году [1; 2], что отражает высокую темповую динамику роста. В то же время данный рост следует интерпретировать с учётом влияния номинальных факторов, включая инфляцию и валютные колебания, что ограничивает его трактовку как исключительно реального увеличения производительности.

Параллельно наблюдается рост внешнеторгового оборота с 36,3 млрд до 81,2 млрд долл. США [4], что указывает на повышение степени открытости экономики. Отношение внешнеторгового оборота к ВВП достигает порядка 55–57%, что соответствует уровню экономик с высокой вовлечённостью в международные рынки. Это свидетельствует о переходе Узбекистана к модели

открытой экономики, в которой внешнеэкономические связи играют системообразующую роль.

Вместе с тем структура внешней торговли характеризуется устойчивой асимметрией: импорт (47,4 млрд долл. США) превышает экспорт (33,8 млрд долл. США), формируя отрицательное торговое сальдо на уровне около –13,6 млрд долл. США [4]. Данная диспропорция отражает инвестиционно-импортную модель роста, при которой расширение экономики обеспечивается за счёт привлечения внешних технологий, оборудования и промежуточных товаров.

Качественный анализ показывает, что экспорт остаётся преимущественно сырьевым и ориентированным на продукцию с низкой добавленной стоимостью, тогда как импорт носит преимущественно технологический характер [8; 10]. Такая асимметрия ограничивает внутреннюю генерацию добавленной стоимости [8] и закрепляет участие страны в глобальных цепочках создания стоимости на нижних уровнях.

Для оценки эффективности использования демографического потенциала проведено сопоставление доли страны в мировом населении и мировом ВВП. По данным World Bank [1], численность населения Узбекистана в 2025 году составляет около 37–37,5 млн человек, что соответствует приблизительно 0,47% мирового населения. В то же время доля страны в мировом ВВП составляет около 0,13% [1; 2].

Коэффициент относительной экономической эффективности рассчитывается следующим образом:

$$E = \frac{GDPshare}{POPULATIONshare}$$

Расчёт показывает, что:

$$E \approx \frac{0.13}{0.47} \approx 0.28$$

Поскольку среднемировой уровень нормируется как $E = 1$, полученное значение свидетельствует о том, что экономическая отдача от демографического потенциала страны примерно в 3,5 раза ниже потенциального уровня. Это указывает на структурно низкую производительность и недостаточную капитализацию экономики.

Выявленный демографико-экономический разрыв выступает интегральным индикатором системных ограничений. Его устойчивость объясняется действием механизма структурной фиксации, в рамках которого низкий технологический уровень предопределяет сырьевую специализацию экспорта, ограничивает приток высокотехнологичных инвестиций и сдерживает развитие инновационной сферы.

В результате формируется самоподдерживающийся цикл, при котором количественный рост макроэкономических показателей не сопровождается качественным усложнением структуры экономики. Это объясняет сохранение

низкого значения показателя относительной экономической эффективности даже в условиях устойчивой экономической динамики. Выявленный механизм структурной фиксации может быть представлен следующим образом (рисунок 2).

Рисунок 2. Механизм структурной фиксации экономики Узбекистана

Дополнительным подтверждением структурных ограничений выступает характер инвестиционных потоков. Несмотря на рост притока прямых иностранных инвестиций (около 2,8 млрд долл. США в 2024 г.), их отраслевая структура остаётся сосредоточенной в сырьевых и инфраструктурных секторах, что ограничивает их вклад в технологическую модернизацию экономики [3; 9].

Для верификации полученных результатов проведено сопоставление с другими развивающимися странами, включая Казахстан и Вьетнам. Значение показателя относительной экономической эффективности в Узбекистане ($\approx 0,28$) существенно ниже, чем в Казахстане (≈ 1) и Вьетнаме ($\approx 0,8-0,9$), что отражает различия в уровне производительности и степени структурной трансформации [1; 2; 3].

Сравнительный анализ показывает, что ключевым фактором различий выступает способность экономики к переходу от сырьевой модели к индустриально-экспортной, основанной на высокой добавленной стоимости и интеграции в глобальные цепочки создания стоимости. В этом контексте текущая модель развития Узбекистана характеризуется недостаточной степенью трансформации демографического потенциала в устойчивый экономический результат.

В совокупности результаты анализа свидетельствуют о том, что интеграция Узбекистана в мировую экономику носит противоречивый характер: высокая динамика количественного роста сочетается с ограниченным качественным развитием, что требует перехода к модели, ориентированной на повышение технологической сложности и эффективности экономики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённый количественно-структурный анализ показал, что Республика Узбекистан, несмотря на устойчивую динамику макроэкономического роста и расширение внешнеэкономической активности, сохраняет ограниченную позицию в мировой экономике, что отражает несоответствие между масштабом развития и качеством интеграции.

Ключевым результатом исследования является выявление демографико-экономического разрыва, количественно выраженного через показатель относительной экономической эффективности ($\approx 0,28$). Данное значение указывает на существенное недоиспользование экономического потенциала и выступает интегральным индикатором низкой производительности.

Установлено, что выявленные диспропорции обусловлены совокупностью структурных факторов, включая сырьевую направленность экспорта, технологически ориентированный импорт, ограниченную диверсификацию экономики и недостаточное качество инвестиционных потоков. Эти факторы формируют устойчивую модель развития, при которой количественный рост не сопровождается соответствующим усложнением экономической структуры.

Предложенный механизм структурной фиксации объясняет воспроизводство данной модели как самоподдерживающейся системы, ограничивающей переход к более высокому уровню технологического развития. Сравнительный анализ подтверждает, что ключевым фактором различий между странами выступает способность к структурной трансформации, а не масштаб ресурсов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. World Bank. World Development Indicators. Washington, DC: World Bank, 2025.
2. International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. Washington, DC: IMF, 2025.
3. United Nations Conference on Trade and Development. UNCTADstat Database. Geneva: UNCTAD, 2025.
4. State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics. Official statistical data. Tashkent, 2025.
5. Paul Krugman. Geography and Trade. Cambridge, MA: MIT Press, 1991.

6. Michael Porter. The Competitive Advantage of Nations. Free Press, 1990.
7. Dani Rodrik. The Globalization Paradox. W.W. Norton, 2011.
8. Hausmann, R., Hidalgo, C. A., et al. The Atlas of Economic Complexity. Cambridge, MA: MIT Press, 2014.
9. World Bank. Uzbekistan Country Economic Update. World Bank, 2024.
10. United Nations Conference on Trade and Development. World Investment Report 2024. UNCTAD, 2024.